

Beyond entities: Inhaltsbasierte Erschließung digitaler Editionen mit KI

Lemke, Karoline

lemke@hab.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland

Franke, Claus

franke@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland

Alvares Freire, Fernanda

fernanda.freire@tu-darmstadt.de
Technische Universität Darmstadt, Deutschland

König, Sandra

sandra.koenig@leopoldina.org
Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina,
Deutschland

Lordick, Harald

lordick@steinheim-institut.org
Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische
Geschichte, Deutschland

Neumann, Gerald

gneumann@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland

Einführung¹

Konzepte zur Strukturierung und Darstellung von Wissen in maschinenlesbarer Form gibt es mit der Einführung des Semantic Web und dem standardisierten Daten(austausch)format RDF seit etwa 25 Jahren. Diese Art der Wissensrepräsentation wird vor allem interessant, wenn Nutzende, die Forschungsdaten aufbereiten, sich einem digital erschlossenen Gegenstand mit unterschiedlichen Fragestellungen nähern und die Qualität der Suche bzw. Suchergebnisse in den Vordergrund rücken. Eine in jüngster Zeit verstärkt im Fokus stehende Technik der Wissensrepräsentation ist in diesem Zusammenhang der Wissensgraph, der

jedoch in den meisten Fällen auf Metadaten ausgerichtet wird (vgl. Text+ Registry, Culture Knowledge Graph u.ä.).

Verschiedene Entwicklungen der vergangenen 15 Jahre zeugen von einem anhaltenden Interesse an semantischen Technologien. Sie reichen von Open Source-Entwicklungen kommerzieller Anbieter, wie dem Publikationsframework Muruca oder dem Annotationswerkzeug pundit, SKOSSy, einem Thesaurus-Generator, über die LOD2-Initiative der EU, die mit einem Semantic Web Stack die Bereitstellung und Verwendung von Linked Open Data vereinfachen wollte. (Vgl. Wettlaufer, 2018: [11f.])² Hinsichtlich der automatisierten Generierung von RDF-Triples bzw. komplexerer Workflows in der Arbeit mit RDF-Triples und der Erzeugung von Ontologien sind Ontop, OntoWiki und D2RQ zu nennen, ebenso wie das Tool XTriples der Digitalen Akademie in Mainz. (Vgl. Wettlaufer, 2018: [11f.])³

Trotz des nicht nur für die editionswissenschaftliche, sondern auch die Editionen nutzende fachwissenschaftliche Community erkennbaren Mehrwerts, konnten weder Methode noch Werkzeuge richtig Fuß fassen. Dennoch wurde und wird die graphbasierte Darstellung bzw. Modellierung digitaler Editionen in RDF-Triples in verschiedenen Projekten mit unterschiedlichem Erfolg realisiert.⁴ Die Potenziale der Beschreibung von Textinhalten in RDF-Tripeln über die Annotation von Entitäten wie Personen, Orten, Werken oder Körperschaften mit TEI-XML hinaus haben z.B. Wettlaufer et al. (2015) und Wettlaufer (2018) mit Blick auf die Blumenbach-Edition (Semantic Blumenbach) untersucht, Dumont (2019) hinsichtlich der semantischen Kommentierung von Briefen diskutiert und Allassi / Rosenthaler (2024) auf die Modellierung der Bernoulli- und Euler-Briefeditionen angewendet.

Problemstellung

Digitale Editionen werden u.a. durch die Annotation von Entitäten, die daran angeknüpfte Anreicherung mit Metadaten sowie den daraus erzeugten Registern interoperabel und für die Suche zugänglich gemacht. Der Fokus liegt dabei auf Personen, Orten, Werken oder Institutionen und funktioniert vornehmlich auf Metadatenebene. Eine tiefere semantische Erschließung der Textinhalte findet in der Regel nicht statt, allenfalls über Schlagwortregister oder über die z.B. in Form von in <note>-Elementen erfassten Kommentartexte der Editor:innen. Ansätze, die edierten Texte semantisch tiefer zu erschließen bzw. größere Textmengen automatisiert zu explorieren, sind z.B. das Topic Modelling und Embeddings.⁵

Im Projektalltag scheitert die Methode, edierte Texte zusätzlich inhaltlich weiter zu erschließen und mittels RDF als Grundlage für strukturierte Abfragen aufzubereiten, an der schiereren Menge der zu bearbeitenden Daten und dem Zeit- bzw. Personalaufwand. Dumont (2019) schätzt den, wohl-gemerkt händischen, zusätzlichen Aufwand des semantischen Kommentierens noch als "in geringem Maße" ein. (Dumont, 2019: 14) Die Herausforderung bestünde sowohl in der Auszeichnungsdichte als auch in der Qualifizierung

der Relation zwischen Subjekt und Objekt, welche jedoch nicht notwendigerweise auf reine Entitäten beschränkt sein müssen. (Dumont, 2019: 14) Hier könnte eine möglichst weitgehende Automatisierung Abhilfe schaffen.

“KI is Key”

Der Einsatz von KI scheint gegenwärtig der Schlüssel für verschiedenste digitale Arbeitsprozesse zu sein. Pollin et al. (2025) liefern einen ersten Überblick zu den aktuellen Entwicklungen und Bemühungen, KI-gestützte Automatisierungsprozesse für die editionswissenschaftliche Arbeit nutzbar zu machen. Die ausgewerteten Fallstudien fokussieren auf Arbeitsschritte wie die Dokumentation von Transkriptionen, das Post-processing retrodigitalisierter Editionen, Texterstellung, Normalisierung, Übersetzung, Zusammenfassung, Named Entity Recognition und der semantischen Annotation sowie Anreicherung. (Pollin et al., 2025: [11]) Sie erkennen vor diesem Hintergrund den größten Mehrwert im Gebrauch von Large Language Modells (LLM) “[in the] ability to process semantic relationships and contextual patterns” (Pollin et al., 2025: [20]), schreiben LLMs transformative Fähigkeiten hinsichtlich menschengeschriebener Abfragen von strukturierten Daten zu, konstatieren jedoch, dass die Anwendungen, bis auf HTR, immer noch in der Frühphase ihrer Entwicklung sind. (Pollin et al., 2025: [14])

Dem steht die Annahme gegenüber, dass die Analyse eines plaintexts durch eine KI-Instanz inzwischen ausreichend und damit die Annotation bzw. Vorstrukturierung von Text obsolet würde. Wozu also Automatisierungstools entwickeln, wenn LLMs auch editionswissenschaftliche Aufgaben aus dem Stand heraus durch entsprechendes Prompting leisten könnten? Der wissenschaftliche Anspruch an Forschungsdaten, reproduzierbar, verlässlich und transparent zu sein, wird jedoch dadurch aufgeweicht, dass die Trainingsprinzipien der LLM-Abfragen nicht reproduzierbar sind. Ein seit geraumer Zeit verfolgter Ansatz ist die Verwendung von Wissensgraphen als Basis für die Analyse mit KI-Tools – Retrieval-Augmented Generation genannt –, d.h. für die Abfragen mittels KI wird auf ein vorstrukturiertes Wissenssystem zurückgegriffen,⁶ wodurch Halluzinationen und Zufallsergebnissen entgegengewirkt werden kann.

Ein KI-Triple-Tool im Test

Ein theoretischer Ansatz und die dazugehörige praktische Umsetzung findet sich im Akademienvorhaben “Imagines Nummorum” der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW). Diese Umsetzung bildet die Grundlage für den Workshop. Das von Claus Franke entwickelte Triple-Tool für Münzbeschreibungen antiker Münzen nutzt LLMs, um die Texte automatisiert in Triples zu überführen. In einem ersten Schritt generieren mehrere LLMs auf Basis eines Prompts eine Reihe von Triples.⁷ An-

schließend erfolgt eine Konsolidierung dieser Ergebnisse durch ein weiteres LLM. Dieser Schritt verbessert die Ergebnisqualität signifikant.

Abb. 1: Triple-Auflösung einer Münzbeschreibung durch Claude 4 Sonnet

Die Idee des Workshops ist es, das gesamte Verfahren von den stark formalisierten Münzbeschreibungstexten auf längere, semantisch reichhaltigere Texte zu übertragen. Ausgangspunkt sind ausgereifte Editionsdaten. Ausgehend von der Annahme, dass die semantische, wertneutrale Exploration von Text es ermöglicht, historisches Quellenmaterial losgelöst von Forschungsfragen aufzuarbeiten, sodass im Nachgang mehr Raum für ergebnisoffene Fragestellungen wäre, würde die semantische Erschließung digitaler Editionen durch RDF-Triples die Exploration von Relationen, Mustern sowie die Abfrage von bestimmten Relationen ermöglichen und die Editionen selbst interoperabel machen. Herausforderungen, die berücksichtigt werden müssen, sind hierbei die bisweilen fehlenden Ontologien bestimmter Fachgebiete sowie der Grad der Granularität: Wer legt fest, bis zu welchem Punkt, z.B. ein Brieftext ausreichend semantisch erschlossen ist? (Vgl. Dumont, 2019: 15)

Ziel des Workshops

Der Workshop bietet eine praktische Einführung in die KI-gestützte semantische Anreicherung von digitalen Editionen in Form von simplen RDF-Triples mit dem Ziel der methodischen Sensibilisierung in einem experimentellen Lab-Setting. Anhand des vorgestellten Anwendungsfalls aus dem Vorhaben “Imagines Nummorum” und der gegebenen Kontextinformationen sind die Teilnehmenden eingeladen, auf der Basis zur Verfügung gestellter Datensätze aus verschiedenen Briefeditionen ihre eigenen Triples mit semantischen Informationen zu generieren. Es können auch eigene Daten (vorzugsweise Volltexte aus digitalen Briefeditionen, die aufgrund ihrer Struktur und Länge (Tokens) für die Zwecke kontrollierbar sind) mitgebracht werden, um auf diesen zu arbeiten.

Das Workshop-Szenario mit seinem vorbereiteten technologischen Rahmen und den vorbereiteten Datensätzen erlaubt durch parallele Arbeitsgruppen eine experimentelle, vergleichende Herangehensweise hinsichtlich der variie-

renden Gestaltung von Prompts, der Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Sprachmodelle und der Wirksamkeit strukturierter semantischer Informationen gegenüber einfachem plaintext bzw. direkter KI-Anfrage.

Den Teilnehmenden wird der Zugang zu verschiedenen LLMs zur Verfügung gestellt.

Ausgehend von den verschiedenen zu erwartenden Erfahrungen und Ergebnissen der verschiedenen Teilnehmenden beschäftigen wir uns in der gemeinsamen Diskussion mit Fragestellungen wie: Welche Modelle liefern die zuverlässigsten Ergebnisse? Wann ist ein Ergebnis "sinnvoll" bzw. "zufriedenstellend"? Beeinflusst die Eingabesprache die Qualität, und falls ja, welche ist optimal? Ist eine spezifische Anpassung der Prompts für jedes LLM erforderlich? Worin liegt der Mehrwert durch die Benutzung eines Wissensgraphen? Welche Verarbeitungsdauer ist zu erwarten, gemessen am Umfang der analysierten Textmenge? Welche Kosten und welcher Energieverbrauch entstehen? Wie gut könnte man das Ganze noch in 5 / 10 Jahren benutzen?

Format: Themenfokussiertes, exploratives Tooltesting

Zielpublikum: Editionswissenschaftler:innen, Entwickler:innen, DH-Mitarbeiter:innen, Geistes- und Kulturwissenschaftler:innen

Vorwissen: Vorwissen ist nicht erforderlich, eine Vorstellung davon, was große LLMs, Prompting und RDF sind, ist jedoch hilfreich. Die Teilnehmer:innen arbeiten mit einer vorbereiteten Arbeitsumgebung (browserbasierter Zugang) und werden vorab mit Arbeitsmaterialien ausgestattet. Die grundlegenden Konzepte der für den Workshop relevanten Technologien und Standards werden vermittelt.

Anzahl der möglichen TN: max. 20

Technische Ausstattung: Ein eigenes Notebook ist erforderlich.

10 Min.	Begrüßung und Einführung in den Workshop
25 Min.	Einführung: Modellierung und RDF
25 Min.	Demonstration: LLM-Workflow – Einführung und Umsetzung
30 Min.	Hands-on-Übung – Teil 1: automatische Erschließung eines Briefes / Dokuments
30 Min. Kaffeepause	
45 Min.	Hands-on-Übung – Teil 2: automatische Erschließung eines kleinen Korpus
30 Min.	Diskussion: Ergebnisse
30 Min.	Exploration: Abfragemöglichkeiten
15 Min.	Abschlussdiskussion

Tabelle 1: Ablaufplan

Informationen zu den Workshopleiter:innen

- Claus Franke (ORCID: 0000-0003-3371-6163), Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (TELOTA), Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin, fran-

ke@bbaw.de, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Akademienvorhaben "Imagines Nummorum"; Forschungssoftwareentwicklung

- Fernanda Alvares Freire (ORCID: 0000-0002-6414-5212), Technische Universität Darmstadt, Residenzschloss 1, 64283 Darmstadt | Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (TELOTA), Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin, fernanda.freire@tu-darmstadt.de, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im NFDI-Konsortium Text+/ im Projekt Jean-Paul-Briefedition; Digitale Editionen, Digital History, Social Network Analysis
- Karoline Lemke (ORCID: 0000-0002-1604-672X), Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Lessingplatz 1, 38304 Wolfenbüttel, Tel. +49 (0)5331 808-327, lemke@hab.de, Redaktionsleitung der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften; Digitale Editionen, Standardisierungsprozesse
- Sandra König (ORCID: 0000-0002-0615-0523), Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Emil-Abderhalden-Str. 36, 06108 Halle (Saale), Tel. +49 (0)345 47239-131, sandra.koenig@leopoldina.org, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im NFDI-Konsortium Text+; Standardisierung und Qualitätssicherung geisteswissenschaftlicher Forschungs- und Sammlungsdaten
- Harald Lordick (ORCID: 0000-0002-5070-4263), Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte, Edmund-Körner-Platz 2, 45127 Essen, Tel. +49 (0)201 2016 4434, lordick@steinheim-institut.org, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im NFDI-Konsortium Text+; Historische Forschung, Anwendung von Normdaten, Digitale Editionen, Forschungsdatenmanagement
- Gerald Neumann (ORCID: 0009-0005-7315-6852), Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (TELOTA), Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin, Tel. +49 (0)30 20370 560, gneumann@bbaw.de, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsdatenmanagement, im Endangered Languages Archive (ELAR) und in der Initiative "Aufbau eines Datenzentrums"; Forschungsdatenmanagement, Digitale Editionen, Computeringuistik

Fußnoten

- Contributor Roles: Claus Franke (Software), Fernanda Alvares Freire (Conceptualization, Writing – Review & Editing), Sandra König (Writing – Review & Editing), Karoline Lemke (Project Administration, Conceptualization, Writing – Original Draft, Writing – Review & Editing), Harald Lordick (Writing – Review & Editing), Gerald Neumann (Writing – Review & Editing).
- Ein Teil der Tools wird inzwischen nicht mehr gewartet. Der Web Stack ist inzwischen nicht mehr verfügbar.
- Ontop ist weiterhin in Betrieb und wird gepflegt, wohingegen OntoWiki und D2RQ zwar noch online verfü-

bar sind, aber nicht mehr weiterentwickelt werden. Mit dem Tool XTriples können in ein Web-Interface geladene XML-Daten als Triple in verschiedenen Formaten ausgegeben werden.

4. Beispielhaft seien erwähnt die Semper-Edition (Chestnova / Vermeul, 2020), die Editionen auf Bernoulli Euler Online (Alassi / Rosenthaler, 2024), Regesta Imperii (Kuczera, 2016) oder das MEDEA-Projekt (Tomasek et al., 2016).

5. Zu den Editionswissenschaftler:innen, die sich u.a. mit dem Verfahren des Topic Modelling beschäftigen, gehören z.B. Martina Scholger (Universität Graz), Ulrike Henny-Krahmer (Universität Rostock) und Frederike Neuber (BBAW). Mit Entity-Embedding befassen sich Felix Helfer (Sächsische Akademie der Wissenschaften) und Andreas Wagner (MPI).

6. Timm Lehberg (Universität Hamburg) experimentiert mit GraphRAG im Bereich Stratification, Chunking und Embedding. Datengrundlage war u.a. die Text+Registry. Siehe auch das Wikidata Embedding Project oder die Bemühungen des NFDI-Konsortiums MaRDI ihren Knowledge Graph mit einem LLM-basierten User Interface zu kombinieren. Vgl. außerdem den aufschlussreichen Überblick von Bratanič 2025.

7. Ein ähnlicher Ansatz wurde von Mitschunas et al., 2025, verwendet.

Bibliographie

- Alassi, Sepideh und Lukas Rosenthaler.** 2024. "Semantic precision: crafting RDF-based digital editions for unveiling the layers of historical correspondence." *Digital Scholarship in the Humanities* 39, 3: 813–835. <https://doi.org/10.1093/lc/fqae027>.
- Bratanič, Tomaž.** 2025. "How to Improve Multi-Hop Reasoning With Knowledge Graphs and LLMs." *Neo4j Blog*. <https://neo4j.com/blog/genai/knowledge-graph-llm-multi-hop-reasoning/> (Zugegriffen 31.07.2025).
- Burrows, Toby, Matthew Holford, David Lewis, Andrew Morrison, Kevin Page und Athansios Velios.** 2021. "Transforming TEI Manuscript Descriptions into RDF Graphs." In *Graph Data-Models and Semantic Web Technologies in Scholarly Digital Editing*, hg. von Elena Spadini, Francesca Tomasi und Georg Vogeler, 143–154. Norderstedt: Books on Demand (Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 15). <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-545774>.
- Chestnova, Elena und Swen Vermeul.** 2020. "Semper-Edition." *Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte* 77, 2–3: 139–52. <https://doi.org/10.5169/seals-882471>.
- Dumont, Stefan.** 2019. "Briefe kommentieren im Semantic Web: Ein Konzept." DARIAH-DE Working Papers Nr. 33. Göttingen: DARIAH-DE <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:7-dariah-2019-5-8> (URN z. Zt. defekt).
- Eide, Oyvind.** 2015. "Ontologies, Data Modeling, and TEI." *Journal of the Text Encoding Initiative* 8: 1–22. <https://journals.openedition.org/jtei/1191>.
- Helfer, Felix, Thomas Eckart, Uwe Kretschmer, Margrit Glaser, Johannes, Kornbiegel und Martin Prell.** 2025. "Wie lassen sich diese Tausenden von Entitäten annotieren? Ansätze zu (semi-)automatischem Entity Linking für Editionen." Poster. 4. *Text+ Community Plenary 2025* (16.–17.6.2025). Göttingen.
- Imagines Nummorum.** 2025. "Imagines Nummorum: Thesaurus Iconographicus Nummorum Graecorum Online (ThING)." Zuletzt bearbeitet 31.05.2025. <https://www.imagines-nummorum.eu/de> (Zugegriffen 31.07.2025).
- Kamzelak, Roland S.** 2016. "Digitale Editionen im semantic web. Chancen und Grenzen von Normdaten, FRBR und RDF." In „*Ei, dem alten Herrn zoll' ich Achtung gern*“: *Festschrift für Joachim Veit zum 60. Geburtstag*, hg. von Peter Stadler und Kristina Richts, 423–435. München: Allitera.
- Kuczera, Andreas.** 2017. "Graphentechnologien in den Digitalen Geisteswissenschaften." *ABI Technik* 37, 3: 179–196. <https://doi.org/10.1515/abitech-2017-0042>.
- Kuczera, Andreas.** 2016. "Graphbasierte digitale Editionen." *Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte*. <https://doi.org/10.58079/rgyq>.
- Lehberg, Timm. Ragathon.** Erstellt 24.11.2024. <https://gitlab.rz.uni-hamburg.de/segd003/ragathon> (zugegriffen: 29. Juli 2025).
- Mathematical Research Data Initiative.** 2025. "The MaRDI Knowledge Graph. Your Entry Point to Open Math Research Data." Zuletzt bearbeitet 25. Juni 2025, 09:46. https://portal.mardi4nfdi.de/wiki/Service:MaRDI_KG.
- Mitschunas, Johannes, Clemens Beck, Clemens Beckstein und Robert Gramsch Stehfest.** 2025. "Beschleunigung von Ontologieentwicklung durch Sprachmodelle in den Digitalen Geisteswissenschaften - Nutzung der Formalisierung von Domänenwissen für eine effiziente Ontologieerstellung." Poster. DHd2025 Under Construction (03.–07.03.2025). Bielefeld. 10.5281/zenodo.14944562.
- Pollin, Christopher und Georg Vogeler.** 2017. "Semantically Enriched Historical Data. Drawing on the Example of the Digital Edition of the "Urfähdebücher der Stadt Basel"." In *Proceedings of the Second Workshop on Humanities in the Semantic Web (WHiSe II) co-located with 16th International Semantic Web Conference (ISWC 2017) Vienna, Austria, October 22, 2017*, hg. von Alessandro Adamou, Enrico Daga und Leif Isaksen, 27–32. <https://ceur-ws.org/Vol-2014/paper-03.pdf>.
- Pollin, Christopher, Franz Fischer, Patrick Sahle, Martina Scholger und Georg Vogeler.** 2025. "When it was 2024 – Generative AI in the field of digital scholarly editions." *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. https://doi.org/10.17175/2025_008.
- Santipantakis, Georgios M., George A. Vouros, Konstantinos I. Kotis und Christos Doukeridis.** 2018. "RDF-Gen: Generation RDF from Streaming and

Archival Data.” In *Proceedings of the 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS '18) Novi Sad Serbia, 25.– 27.07.2018*, hg. von Rajendra Akerkar et. al, article 28, 1–10. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA. <https://doi.org/10.1145/3227609.322765> .

Schuster, Corinna. 2024. “Wikidata and Artificial Intelligence: Simplified Access to Open Data for Open-Source Projects.” *Wikimedia Deutschland (Blog)* <https://blog.wikimedia.de/2024/09/17/wikidata-and-artificial-intelligence-simplified-access-to-open-data-for-open-source-projects/> (Zugegriffen 31.07.2025).

Tomasek, Kathryn, Georg Vogeler, Kathrin Pindl, Cliff Anderson, Anna Orlowska und Øyvind Eide. 2016. “MEDEA (Modelling Semantically Enriched Digital Editions of Accounts).” In *Digital Humanities 2016. Conference Abstracts*, hg. von Maciej Eder und Jan Rybicki, 96–98 (DH 2016, Krakau, 11.-16.07.2016) 96–98. <https://www.yumpu.com/en/document/read/55731475/digital-humanities-2016> .

Vogeler, Georg. 2019. “The ‚assertive edition‘. On the consequences of digital methods in scholarly editing for historians.” *International Journal of Digital Humanities* 1: 309–322. <https://doi.org/10.1007/s42803-019-00025-5> .

Vogeler, Georg, Christopher Pollin und Roman Bleier. 2022. “‘Ich glaube, Fakt ist...’: Der geschichtswissenschaftliche Zugang zum digitalen Edieren.” In *Digital History. Konzepte, Methoden und Kritiken Digitaler Geisteswissenschaft*, hg. von Karoline Dominika Döring, Stefan Haas, Mareike König und Jörg Wettlaufer, 171–189. Berlin/Boston: DeGruyter Brill. <https://doi.org/10.1515/9783110757101-010> .

Wagner, Andreas. 2025. Mit KI durch 14 Millionen Wörter: LLMs in der digitalen Edition. *Digital Humanities Cologne*. <https://doi.org/10.58079/1483b> .

Wettlaufer, Jörg. 2018. “Der nächste Schritt? Semantic Web und digitale Editionen.” In *Digitale Metamorphose: Digital Humanities und Editionswissenschaft*, hg. von Roland S. Kamzelak und Timo Steyer. Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 2. http://dx.doi.org/10.17175/sb002_007 .

Wettlaufer, Jörg, Christopher Johnson, Martin Scholz, Mark Fichtner und Sree Ganesh Thotempudi. 2015. “Semantic blumenbach: Exploration of text–object relationships with semantic web technology in the history of science.” *Digital Scholarship in the Humanities* 30, suppl 1: i187–i198. http://dsh.oxfordjournals.org/content/30/suppl_1/i187 .

Wikidata. 2025. “Wikidata:Embedding Project.” Zuletzt bearbeitet 21.05.2025, 17:36. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Embedding_Project (Zugegriffen 31.07.2025).